

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida.....	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida.....	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков.....	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati.....	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar.....	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	

KVEST TEXNOLOGIYASI ORQALI BOLALARDA TADQIQIY BILISH VA REFLEKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING FASILITATORLIK YONDASHUVI

O'rinova Feruza O'ljayevna

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrasi
 professori v.b, pedagogika fanlari nomzodi

Boltayeva Feruza A'zam qizi

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada fasilitatorlik yondashuvi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni tashkil qilishning ustuvor jihatlari yuzasidan so'z boradi. Tadqiqiy bilish faoliyatini amalga oshirishda tarbiyachining bolalarga nisbatan fasilitator sifatidagi munosabatni o'rnatishi, ularni motivatsiyalash hamda mazkur jarayonlarni kvest texnologiyasi asosida yo'lga qo'yish imkoniyatlari va yo'llari xususida atroflicha tahlil va takliflar ilgari suriladi. Shuningdek, kvest usulida mashg'ulotlarni loyihalashtirish bo'yicha misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Shaxsiy yondashuv, fasilitator, refleksiya, tadqiqiy faoliyat, motivatsiyalash, kvest texnologiyasi, loyihalash, pedagogik vaziyat.

Abstract: This article describes the priority aspects of organizing teaching activities in preschool educational organizations based on a facilitator approach. The possibilities and ways of forming the attitude of the teacher as a leader towards children, their motivation, and the initiation of these processes based on quest technology are analyzed in detail. Examples of designing exercises using the quest method are also provided.

Key words: individual approach, facilitator, reflection, research activity, motivation, quest technology, design, pedagogical situation.

Аннотация: В данной статье описаны приоритетные аспекты организации педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях на основе фасилитаторского подхода. Подробно анализируются возможности и способы формирования отношения воспитателя как ведущего к детям, их мотивации и запуск этих процессов на основе квест-технологии. Также приведены примеры проектирования упражнений с использованием метода квеста.

Ключевые слова: индивидуальный подход, фасилитатор, рефлексия, исследовательская деятельность, мотивация, технология квеста, дизайн, педагогическая ситуация.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish masalasi tobora rivojlanib borayotgan ta'limning bir bo'lagi hisoblanadi. Shaxsning erta bolalik davri uning xarakter-xislatlari va dunyoqarashi shakllanishining muhim bosqichi sanalib, bolaning ushbu rivojlanish bosqichini noyob davr sifatida qabul qilish pedagogning muhim vazifasi hisoblanadi. Bolani jamiyatning bir bo'lagi sifatida uning shaxsiga hurmat ruhidagi yondashuv maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan faoliyat mazmuni hisoblanadi. Ammo ta'lim jarayonida bolaning erkinligini saqlash orqali munosib va samarali bilimlarni egallash darajasiga erishish mumkinmi?

Ta'lim jarayonini tashkil etish asosi sifatida shaxsiy yondashuv bola shaxsining jamoa oldida tan olinishini, unda gumanistik o'zaro munosabatlarning hosil qilinishini asosiy deb biladi. Mana shu munosabatlarga bog'liq holda o'zini shaxs sifatida anglaydi va boshqa kishilarni (tengdoshlari va kattalarni) ham shaxs sifatida ko'rishni o'rganadi. Har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish yo'llari pedagogning qadriyatli yo'nalishlarga, ya'ni uning xulq-atvorida ifodalanadigan moddiy va ma'naviy qadriyatlarga, yo'l-yo'riqlarga, ishonch-e'tiqodlarga, moyilliklarga nisbatan tanlama munosabatlariga bog'liq bo'ladi.[1]

Ta'limda bolalar erkinligini ta'minlash orqali bilimlarni shakllantirishga erishish faoliyatga noan'anaviy yondashuvni talab qiladi. Bola ongli ravishda jarayonda ishtirok etishga qiziqish bildirgan holatda uning erkinligi (shaxsiy maqomi) saqlanadi. Faoliyatning bolaga yo'naltirilgan holda tashkil qilinishida ular bilan samimiy suhbat olib borish va berilayotgan bilimlarni bolalarning hayotiy tajribasiga bog'lash tavsiya etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda pedagogik manbalarda tez-tez ko'zga tashlanayotgan fasilitator tushunchasi keng ommalashgan bo'lsa-da, pedagoglarning amaliy faoliyatlarida foydalanish darajasi yuqori ko'rsatkichlarda emas. Shu bois, ta'limda fasilitatorlik yondashuvini yanada takomillashtirish va respublika maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ommalashtirish vazifasi mavjud. Yondashuvni tadqiq etishdan oldin uning mohiyati haqida to'xtalib o'taylik.

Fasilitatsiya: kimga va nimada yordam? Fasilitatsiya so'zi – "facilitate" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yordam berish demakdir. Trener-fasilitator harakat yo'nalishi va usullarini ko'rsata oladi. Ushbu yondashuvda ishlab, aniq bir retseptlarni ("to'g'ri javoblarni") bilish shart emas, lekin ularni qanday qilib qidirishni bilish muhim. Umumiy qilib aytganda, fasilitatorning vazifasi – ma'lumotlar bilan almashinish jarayonini yo'naltirishdir. Badiiy qilib aytganda, mutaxassisning vazifasi – yo'nalishni barpo etib, undan yo'naltirish; fasilitatorning vazifasi esa – harakatga yordamlashish.[2]

Pedagog – fasilitator quyidagi qobiliyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak:

- Tarbiyalanuvchiga doimo ko'makchi bo'lish qobiliyati;
- Jarayonni boshqara olish qobiliyati;
- Savol bera olish qobiliyati;
- Kuzatuvchanlik qobiliyati;
- Tushuntirib berish qobiliyati;
- Eshitish va suhbatlasha olish qobiliyati.[3]

Yuqori fikrlardan ko'rinib turibdiki, fasilitatsiya bola shaxsini bo'ysundirilishi emas, balki shaxsning rivojlanishi, "uning qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilinishi" tarzidagi faoliyatni amalga oshirish imkoniyatidir. Fasilitator pedagog bolalarga yuqoridan emas, balki qarama-qarshi tipdagi kommunikatsiyani qo'llaydi. Bolalar ko'pincha o'quv-tarbiyaviy jarayonda o'tirgan holatda tinglaydilar, pedagog esa tik holatda jarayonni davom ettiradi. Yuqorida turgan insonni bolalar hamkor sifatida emas, balki bo'ysunishi kerak bo'lgan shaxs sifatida qaraydilar. Shuning uchun kichik bolalar tarbiyasida ularga hamkorlik tipida ko'rsatilgan munosabat ularda erkinlik hissiyatini beradi va o'z ichki "Men"ini ko'rsatish imkoniyatlarini oshiradi.

"Men" konsepsiyasi bolalarda rivojlantirilishi zarur bo'lgan muhim jihat hisoblanadi. Konsepsiyaning muvaffaqiyatli shakllanishida bolaning ijtimoiy faol rivojlanishi bilan birga refleksiv kompetentlikning yuzaga chiqish ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Refleksiv kompetentlik bolaning tadqiqiy faoliyatida faol shakllanadi. Bolani uni o'rab turgan dunyo va undagi o'zgarishlar, ularning sabablari bilan tanishtirish oddiy jarayon emas. Tarbiyachi so'zli tushuntiruvlar yoki ko'rgazmali-didaktik materiallarni qo'llash orqali maqsadga to'liq erisha olmasligi mumkin. Atrof-olam va unga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish bilan bog'liq bilimlar bolalarning tadqiqiy faoliyatlarida mukammal rivojlanadi. Ammo bolalar mustaqil tarzda tadqiqiy bilishni amalga oshirish uchun yetarli tajribaga ega emaslar. Fasilitator pedagog bolani tadqiqiy faoliyatini tashkil qilishda "yordam" beradi. Tadqiqotni davom ettirish, yo'nalishlarini belgilashni bola ixtiyoriga topshiradi va savol-javob yoki tenglik munosabatida jarayonni kuzatishi mumkin. Bolaning xatolarini o'yin yoki taklif tarzida tuzatishi mumkin.

Pedagog fasilitatorlik yondashuvini qo'llanilishida ta'lim texnologiyalaridan faol foydalanish mumkin bo'lgan kvest usuli bugungi kunda innovatsion metodik jarayon sifatida ommalashib bormoqda. Kvest usuli tarbiyalanuvchilarga faol, ijodiy va guruhda ijobiy hissiy muhitni munozarali suhbatlar, muammoli vaziyat yechimini aniqlash yoki tadqiq etish asosida ta'limiy faoliyatlarni tashkil qilish jarayonidir. Muammoli vaziyatlar yoki izlanishga asoslangan faoliyat bolalarda jamoaviy faoliyatni yo'lga qo'yish imkoniyatlarini yaratadi.

Tarbiyachi fasilitatorlik faoliyatini kvest o'yinlarida har tomonlama namoyon qilishi mumkin. Kvest o'yinlari bosqichma-bosqich olib boriluvchi faoliyat hisoblanadi. Bunda har bir bosqich keyingi bosqichga o'tish uchun zina bo'lib xizmat qiladi. Fasilitator tarbiyachi esa bosqichlardan o'tishda va o'yin jarayonini qiziqarli syujetda davom etishida muhim "hamkor" sifatida xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik yoshli bolalar bilan ishlashda ularda bajarilishi zarur bo'lgan faoliyatga nisbatan motivatsiyani uyg'otish muhim sanaladi. Faoliyatga katta qiziqish bilan kirishish bolani muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydi. Kvest o'yini o'zining izlanishga yo'naltirilganligi bilan kuchli motivatsiyani uyg'otish xususiyatini saqlaydi. Ammo motivatsion harakatlarni tadbiiq etishda quyidagilarni bilish zarur.

Motivatsiya qurish qoidalari:

Yoshni hisobga olish: Agar bola yoshi kattaroq bo'lsa, bilim olishga qiziqish o'yin motivatsiyasidan oshadi.

Motivatsiya iqtisodiy bo'lishi kerak: 2-3 daqiqalik qisqa va aniq motivatsiya ustunlik qilishdan ko'ra samaraliroq. Aks holda, bilim olishga qiziqish yo'qoladi.

Vaziyatning izchilligi va to'liqligi: Qahramon ta'lim faoliyati jarayonida paydo bo'lishi kerak. Masalan, bola uy qurish jarayonida quyon, vaqt-vaqti bilan qurilish bilan qiziqib, savollar beradi va mantiqiy vaziyatlarni yaratadi. Tugatgandan so'ng, bunday go'zal va shinam uy uchun minnatdorchilik bildirish lozim.[4]

Bolaning jarayonga nisbatan motivatsiyasini oshirishda pedagog va bola o'rtasidagi yaqin munosabat muhim ahamiyatga ega. Ular pedagogning undov so'zlari yoki ta'kidlari sabab o'zlarining faoliyat yo'nalishlarini belgilay boshlaydilar. Bolalarda kattalar faoliyatiga kuchli qiziqish yangidan-yangi sarguzashtlarni boshdan kechirishga undaydi. Masalan, pedagog sayr davomida bolalarni atirgul o'simligi bilan tanishtirib, uning xususiyatlari haqida ma'lumot bersa, bu bilimlar ularning ongida beixtiyor saqlanadi. Keyinchalik mustaqil ravishda atirgulning oldiga kelgan bola uni tadqiq qila boshlaydi. Uning tikanlari, barglari va gul yaproqlarini yaqindan ko'rib chiqadi. Bolalarda mazkur tadqiqiy faoliyatning ko'lamini kengayib borgani sari ular bu xususiyatni shaxsiyatida saqlay boshlaydilar. Bu holat esa ularda samarali refleksiv jarayonlarning taraqqiy etayotganidan dalolat beradi. Shu bois doimiy ravishda bolalarni yangi sarguzashtlarga motivatsiyalash, sarguzashtda rahnamo bo'lish va bu orqali ularni tadqiqiy faoliyatga yo'naltirib borish lozim. Doimiy tartibli olib borilgan ishlar ularda samarali refleksiyani shakllantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kvest texnologiyasi asosida faoliyatni tashkil etish orqali bolalarning tadqiqiy faoliyatga motivatsiyasini oshirishni maqsad qilgan pedagog avvalo faoliyat loyihasini yaratib olishi va uning taxminiy natijasini oldindan belgilab olishi lozim. Kvest texnologiyasi asosida ta'limiy faoliyat loyihasining tarkibini quyidagicha belgilash mumkin:

Kirish qismi — o'yin holatini yaratish (yechilishi zarur bo'lgan "jumboq" haqida ma'lumot berish – motivatsiyalash). Tarbiyachi bolalar bilan faoliyat markazlarini tartibga keltirayotib, tasodifan kichik sandiqcha topadi va bu sandiqchada biror maxfiy yozuv bo'lishi kerak. Yozuvda bolalarni qiziqtiradigan va faoliyatga motivatsiya beradigan topshiriq bo'lishi zarur. Masalan, sandiqcha qulflangan bo'lsa va uning kalitini topish uchun bolalar biror jumboqni yechishlari kerak bo'lsa, bu bolalarning qiziqishini uyg'otadi va ularni faoliyatga jalb qiladi.

Yangi bilimlarni egallash jarayoni — tadqiq etilishi kerak bo'lgan jumboqni yechish uchun kerakli topshiriqlarni yoki harakatlarni bajarishda ularda tadqiqiy bilish va refleksiv faoliyatni rivojlantiruvchi kichik topshiriqlardan foydalanish. Misol uchun, "Ilm-fan va tabiat" markazida faoliyat suvning xususiyatlarini o'rganish bo'lishi mumkin. Qishning qorli kunlarida mazkur tajribaviy faoliyatni o'tkazish mumkin. Tarbiyachi bir nechta qorli to'plarni yasab, ichidan bolalar uchun sevimli bo'lgan o'yinchoqlardan birini qo'ygan holda yasaydi va guruh xonasiga olib kiradi. Shunda bolalar qorto'plarni eritib, ichidagi sovg'ani topishlari kerak. Bu jarayon orqali bolalar qorin erishining sabablarini o'rganib, ilmiy izlanish jarayonini boshdan kechiradilar.

Tabiat hodisalarini mustaqil tadqiq qilish bolaning aqliy imkoniyatlarini kengaytiradi. Bolalarda tug'ilgan turli savollarga tezlikda javob bermasdan, turli tajribalar o'tkazish yoki kuzatish orqali bolani mustaqil tadqiq qilishga yo'naltirish lozim. Ta'limiy faoliyatlarda yuzaga kelgan turli savollar yoki muammoli vaziyatlarga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan yangi tajribalar syujetini yaratib borish ta'limning yanada samarali natijalarini kafolatlaydi. Yuqoridagi tajribadan so'ng bolalar tabiatdagi o'zgarishlar (ya'ni qor erishi) sababini tushuntirib bera olish ko'nikmasini hosil qiladilar.

Faoliyatlar natijasini aniqlash — bunda kirish va bilimlarni egallash jarayonida egallangan bilimlar refleksiya qilinadi. O'rganilganlarni takrorlash ularning bola tafakkurida samarali refleksiv xarakterga aylanishini ta'minlaydi. Shuning uchun har bir yangi o'zlashtirilayotgan bilimni qayta-qayta takrorlash uning ongda muhrlanishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalarda refleksiv faoliyat, ya'ni o'z xatti-harakatlarini anglash va tahlil qila olish ko'nikmasining shakllanib rivojlanishida pedagog tomonidan yaratiladigan pedagogik vaziyatlar katta ahamiyatga ega. Pedagogik vaziyatlar

faoliyatning davomiyligini oldindan rejalashtirish yoki yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni modellashtirish orqali bolalarning tahlil qilish va refleksiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bolalar orasida tez-tez yuzaga keladigan nizo yoki muammoli vaziyatlarni yangicha, ijobiy nuqtai nazardan modellashtirish – bu pedagogik vaziyatlarni sun'iy ravishda yaratishning samarali usulidir. Pedagogik vaziyatlar ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ular bolalar hayotida har kuni va soatda sodir bo'ladigan hodisalardir. Bunday vaziyatlar o'z-o'zidan yoki pedagog tomonidan oldindan rejalashtirilgan holda yuzaga kelishi mumkin. Tarbiyachi bolalar guruhida o'z-o'zidan yuzaga kelgan pedagogik vaziyatlarni diqqat bilan kuzatib, ularning sabablari va bolalarga ta'sirini tahlil qilishi lozim. Bu tahlilning natijasida pedagog yangi vaziyatni loyihalashtirishi va ularni ijobiy natijalarga olib keladigan yo'nalishda boshqarishi kerak. Shuningdek, faoliyatni samarali tashkil etishda pedagogning roli alohida o'rin tutadi. Fasilitator sifatida pedagogning yondashuvi va faoliyatni boshqarish usullari ta'lim jarayonining qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Pedagogning yordamida bolalar faqat o'zlarining tajribalari va o'zini anglash orqali yangi bilimlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Takliflar: Pedagogik vaziyatlarni modellashtirish: Pedagoglar o'z faoliyatlarida muammoli vaziyatlarni sun'iy yaratish orqali bolalarning refleksiv tafakkurini rivojlantirishi kerak. Bu jarayon bolalarda erkin fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Fasilitatorlik yondashuvini kengaytirish: Ta'lim jarayonida fasilitatorlik yondashuvining samarali qo'llanilishi bolalar bilan hamkorlikda o'rganishni, mustaqil faoliyatni rivojlantirishni va ularning shaxsiy o'zgarishlariga ta'sir ko'rsatishni ta'minlaydi. Pedagogning yordamchi va yo'naltiruvchi roli bu jarayonning muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Ko'proq amaliy tajribalar yaratish: Bolalar uchun innovatsion, interaktiv va amaliy faoliyatlar tashkil etilishi, ularning izlanishlari va ijodiy yondashuvlarini rag'batlantiradi. Bu esa o'z navbatida o'rganilgan materiallarni yaxshiroq anglash va eslab qolishga yordam beradi. Bola va pedagog o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlash: Ta'lim jarayonida pedagog bolalar bilan doimiy muloqotda bo'lishi, ular bilan samimiy va ochiq suhbatlar o'tkazish, bolalarning o'z fikrlarini ifoda etishlariga yordam berish zarur. Bu esa bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ta'lim jarayoniga faolroq jalb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Grosheva I.V., Say Ye.F., Mirjalilova S.S., Medvedova N.I. Ilm yo'li (variantiv dastur). Toshkent, "Sano-standart", 2020 y., 15 b.
2. Mamaraimova M., Fasilitatsiya va fasilitator yondashuvi haqida., Mejdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Nauchnyy impuls» № 8(100), mart, 2023 y. 70 b.
3. J.Hasanboyev, X.To'raqulov, I. Alqarov, N.Usmonov. "Pedagogika". "Noshir", Toshkent, 2011. 87 b.
4. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V., Mikailova U.T., Suleymanova Yu.T., Daukayeva A.G., Vlasova E.N., Galimova E.F. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. Metodik qo'llanma, Toshkent – 2020 y., 41 b.
5. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 2018 y. 18 iyun, 1-mh-son., Bilish jarayonining rivojlanishi – 3 kichik soha, 15 indikator.
6. Grosheva I.V., Olimova K.T., Nazarova V.A., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Kenjabayeva D.A., Gulyamova N.B., Miftayeva N.A. Kuzatish va baholash. Toshkent, 2020 y., 32 b.
7. Uljayevna O. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minoti. Science and innovation. – 2022. – T. 1. – № B3. – C. 349-355.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.